

**ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РОСТУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА**

Студент: Канатбаев Султанбек

Научный руководитель: Каримова Азиза

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы, а также перспективы развития инвестиционной деятельности коммерческих банков Республики Узбекистан. Особое внимание обращено на необходимость проведения комплексных преобразований в банковской системе, направленных на формирование современной банковской системы, повышение инвестиционной привлекательности банков, внедрение новых стандартов банковского обслуживания и их проектное финансирование. Кроме того, даны рекомендации по совершенствованию системы проектного финансирования, направленной на повышение инвестиционной активности коммерческих банков.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционное проектное финансирование, коммерческие банки, цели инвестиционной деятельности банков, инвестиционная активность банков.

Annotation: This article discusses the main problems, as well as the prospects for the development of investment activities of commercial banks in the Republic of Uzbekistan. Special attention is paid to the need for comprehensive transformations in the banking system aimed at forming a modern banking system, increasing the investment attractiveness of banks, introducing new standards of banking services and their project financing. In addition, recommendations are given on improving the project financing system aimed at increasing the investment activity of commercial banks.

Keywords: economics, investments, investment activity, investment project financing, commercial banks, goals of investment activity of banks, investment activity of banks.

Введение. В современном мире банковские учреждения являются основным звеном как национальных экономики, так и экономики мирового уровня в целом. Именно банки выполняют функции организаторов и финансовых инициаторов в реализации крупных инвестиционных проектов и программ, а также имеют огромное значение в мобилизации финансовых инвестиционных ресурсов. В связи с этим была принята «Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы», где указаны все проблемы банковской деятельности Республики Узбекистан и рекомендации по их решению.

Сегодня коммерческие банки стали основной финансовой опорой повышения инвестиционного потенциала страны. Их главной задачей в ближайшей перспективе останется увеличение доли портфельных инвестиций в финансовом потоке.

Среди видов финансирования реальных инвестиций, важное место занимает проектное финансирование. В Узбекистане проектным финансированием в банковской сфере занимаются всего 6 крупных банков: Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, Народный банк Республики Узбекистан, «Асакабанк», «Узпромстройбанк», «Агробанк» и «Asia Alliance bank». Среди этих банков значительный

вклад вносит национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. Поэтому поиск возможностей и путей решения проблем развития банковского проектного финансирования в Узбекистане как фактора активизации инвестиционной деятельности банков является одной из наиболее актуальных проблем социально-экономического развития экономики Узбекистана страны по сегодняшний день.

Основная часть. В настоящее время Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан продолжает удерживать лидирующие позиции на финансовом рынке страны. Большая ресурсная база, капитал и активы могут способствовать банку предоставлять крупные и долгосрочные кредиты, занимать устойчивые позиции на международном финансовом рынке, привлекать иностранные инвестиции. [2]

Среди видов инвестирования привлечение иностранных инвестиции оказывает особое влияние в развитии отраслей экономики, что, в свою очередь, приводит к увеличению совокупного общественного продукта, использованию новых технологий, рациональному использованию новых рабочих мест, что имеет первостепенное значение их использования в инвестиционной деятельности банковской сферы.

Наличие иностранного капитала в экономике говорит о стабильности банковско-финансовой системы. На данный момент в Узбекистане существуют всего несколько банков, некоторая доля которых принадлежат иностранным инвесторам. Однако несмотря на это они ощутимо увеличили конкуренцию на финансовом рынке, внося значительный вклад в использовании современных банковских технологий, в сфере услуг, а также в культуре обслуживания.

К тому же, они позволяют укрепить доверие населения к банковским учреждениям, привлечь валютные сбережения в депозиты, расширить спектр и повысить качества оказываемых услуг для клиентов и населения, а также объема привлекаемых прямых иностранных инвестиций в экономику. Система управления инвестиционными потоками стала более прозрачной, повысились гарантии прав частной собственности, созданы дополнительные стимулы для частных инвесторов. Таким образом, доля централизованных инвестиций в их общем объеме снизилась в 2020 году до 19,5% по отношению к 23,5% в 2017 г.

Необходимо отметить и то, что в последние годы в несколько раз увеличился вклад банковского сектора в финансирование инвестиционных проектов, то есть, если в начале нулевых годов доля банковских кредитов в источниках инвестиций составляла около 2-3%, то в последние 2-3 года этот показатель вырос до 10-11%, отражая процесс расширения механизмов формирования инвестиционных потоков на рыночной основе.

К важным тенденциям реформ нашего времени можно отнести неуклонное продолжение совершенствования и либерализации экономики, глубокие структурные изменения, обеспечение макроэкономической устойчивости, защита частной собственности, развития малого бизнеса и частного предпринимательства и их интересы. Выполняются крупные работы по повышению значительности частной собственности и их доли, поэтапное уменьшение государственных активов в экономике, использование современных методов корпоративного управления посредством обеспечения участия зарубежных инвесторов в уставном капитале акционерных обществ и в системе управления.

Проводимая инвестиционная политика со стороны банковской системы играет важную роль в обеспечении финансово-экономической устойчивости посредством модернизации

технического и технологического обновления экономики, резкого увеличения его конкурентоспособности, экспортного потенциала, организации новых производств на основе инновационных и энергосберегающих технологий, освоения производств по выпуску новых видов продукции, имеющих спрос на мировом рынке.

В инвестиционной деятельности банков основное внимание уделено на обеспечение своевременного и полного финансирования проектов, включенных в программы развития отраслей, локализации и развития регионов.

Присвоение всем отечественным коммерческим банкам положительных оценок международными рейтинговыми агентствами имеет важную роль при сотрудничестве с международными финансовыми институтами, особенно в повышении инвестиционной активности.

Привлечение иностранных инвестиций является ключевой задачей в развитии национальной экономики. Решение этой задачи во многом обусловлено улучшением инвестиционной среды и потенциала их освоения. Сегодня в нашей республике создается прочная правовая платформа по привлечению иностранных инвестиций и эффективного использования. В Узбекистане относятся к иностранным инвестициям как к факторам дальнейшего увеличения темпа роста, использование передовых набранных опытов, методов и ноу-хау в народном хозяйстве, модернизации и обновлении производства, поддержки малого и частного предпринимательства, повышении доходов граждан с помощью создания новых рабочих мест. Социально-экономическая стабильность в стране, приоритетность права, емкость внутреннего рынка, богатство природных ресурсов, высокий интеллектуальный потенциал, устойчивость финансово-банковской системы, развитая инфраструктура и логистика, эластичность налоговой политики, участие иностранных инвесторов в процессах приватизации, дополнительные льготы и преференций совместным предприятиям и других ряд мер остается основным критерием при принятии важнейших решений в пользу Узбекистана со стороны иностранных инвесторов.

Из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в банковской сфере экономики Узбекистана еще не постигнута такая ситуация, при которой можно говорить, что банки активно начали заниматься инвестиционным процессом. Мы считаем, что изменение в банковской сфере по инвестиционной активности во многом связано с решением многих других макроэкономических проблем, с которыми сталкивается экономика Узбекистана.

Заключения и предложения. Основываясь на проведенный анализ проблем осуществления банковской инвестиционной деятельности, мы предлагаем комплекс мероприятий по их разрешению:

1. В экономике Узбекистана, на наш взгляд, проблемы повышения инвестиционной активности банковской сферы во многом тесно связаны с необходимостью дальнейшего проведения экономических реформ. Это касается не только совершенствования нормативной базы, что необходимо для привлечения иностранных инвестиций, но и проблем, связанных с дальнейшим развитием рыночной инфраструктуры, которая должна быть нацелена на расширение сферы деятельности банков, прежде всего инвестиционной её активности.

2. Для повышения уровня функционирования и расширения компетенций банковской сферы, необходимо в постоянном порядке ввести процедуру обучения ведущих специалистов, занимающихся анализом инвестиционных вложений коммерческих банков, причем

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

необходимо использовать при этом зарубежный опыт международных банков, в частности тех, которые сотрудничают с ведущими банками Узбекистана.

3. Создать необходимые условия для налаживания сотрудничества между банками более высокого уровня, в рамках которого на основе взаимного доверия создавались бы консорциумы, пулы и через них осуществлялось инвестиционное кредитование крупных проектов. Вместе с этим необходимо проводить тщательный анализ эффективности вложения в малые и микро-проекты, осуществлять инвестиционное кредитование подобных проектов.

4. Использовать такой экономический механизм, при котором можно найти такие льготные условия для привлечения инвестиций (в сфере уплаты налогов, создание федеральных программ инвестиционных программ), с помощью функциональной нагрузки на банковскую сферу.

На наш взгляд, проблемы повышения инвестиционной активности в банковской сфере Узбекистана должны и могут быть решены только при их комплексном решении, причем основой должна быть реальная конкуренция среди коммерческих банков в инвестиционной сфере. Этот процесс может и должен активизироваться, так как на сегодняшний день в республике создаются все необходимые условия для повышения активности инвесторов, а также банковской инвестиционной привлекательности.

Данные предложения, на наш взгляд, могут повысить инвестиционную активность коммерческих банков, а также улучшить конкурентоспособность банков, их ликвидность, и финансовую устойчивость.

Список использованной литературы

1. Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы.-www uza.uz
2. https://revolution.allbest.ru/economy/00948922_1.html
3. <https://cbu.uz/ru/statistics/financing/71295/>